

**HOKIMIYAT YOKI MANSAB VAKOLATINI SUIISTE'MOL
QILGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK NAZARDA TUTILGAN JINOIY
QONUNCHILIK NORMALARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI**

Mizarov Dilmurod Vaxabboyevich

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

mizarovd@gmail.com

+998972162423

Annotatsiya:Maqolada O‘zbekiston respublikasida hokimiyat yoki ayrim amaldorlarning mansab vakolatlarini suiistemol qilishi, xizmat vazifasidan chetga chiqishi, undan shaxsiy manfaatlari yo‘lida foydalanishi, korrupsion holatlar, poraxo‘rlik va bu illatlarga qarshi kurashda milliy qonunchiligimizning o‘rni hamda ayrim rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribasini o‘rganish masalalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: hokimiyat, mansab vakolati, korrupsiya, poraxo‘rlik, milliy qonunchilik, xizmat vazifasidan chetga chiqish, shaxsiy manfaat, xorijiy davlatlar

**ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ВЛАСТЬЮ ИЛИ ДОЛЖНОСТЬЮ**

Аннотация:В статье рассматриваются злоупотребление властью или служебными полномочиями в Республике Узбекистан, уклонение от служебных обязанностей, использование их в личных интересах, некоторые случаи коррупции, роль нашего национального законодательства в борьбе со взяточничеством и этими пороками, а также обсуждается опыт некоторых развитых зарубежных стран, описываются проблемы обучения.

Ключевый слова: власть, коррупция, взяточничество, национальное законодательство, уклонение от служебных обязанностей, личный интерес, зарубежные страны

STAGES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL STANDARDS THAT DEAL WITH THE RESPONSIBILITY OF INDIVIDUALS WHO MISUSE THEIR AUTHORITY OR OFFICIAL POSITIONS

Annotation: This article conducts an analysis of abuse of power and official authority in the Republic of Uzbekistan, examines cases of neglect of official duties for personal interests, and identifies and investigates specific manifestations of corruption. It also analyzes the role of national legislation in combating bribery and associated issues, studying the experiences of some developed foreign countries.

Key words: power, authority, corruption, bribery, national legislation, dereliction of duty, personal interest, foreign countries

KIRISH

Tarixdan bizga ma'lumki, kishilik jamiyati paydo bo'lishi bilan unda har xil moddiy va ma'naviy ixtiyojlar ham vujudga kela boshlagan. Jumladan, insoniyatning ibtidoiy davridanoq jaomalarni idora qilish, ularni bir maqsad yo'lida birlashtirish, davlatchilik boshqaruvi, huquqiy-axloqiy normalarni shakillanish bosqichlari shular jumlasidandir. Davlat boshqaruv tizimining paydo bo'lishigacha bo'lgan tarixiy bosqichlari (jamiyat, davlat va huquq) dunyoning barcha davlatlarida turli davrlarda vujudga kelgan. Hokimiyatni idora qilish, qaysidir sohaga oid mansab vakolati, boshqaruvning mazmun-mohiyati, amaldorlarning vazifa va funksiyalari ko'rinishlarida namoyon bo'lib kelgan.

O'zbekistonning miloddan avvalgi 1-ming yillikning birinchi yarmiga oid tarixi ilk yozma manba «Avesto»da berilgan. Avestoda birinchi bo'lib, ushbu zaminda yashagan elatlar, xalqlar, afsonaviy qahramonlar, podsholar hamda davlatlar, davlatlarning boshqaruv tizimi, xalqlarning mashg'uloti batafsil bayon etilgan.

«Avesto» – jahon madaniyatining, jumladan, Markaziy Osiyo va Eron xalqlari tarixining qadimgi noyob yodgorligidir. Unda bayon etilishicha eramizdan oldingi II ming yillikda ushbu hududlarda yashagan qavmlarning ko'pchiligi chorvador ko'chmanchilikdan o'troq turmush tarziga o'tib, ishlab chiqarish xo'jaligi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullana boshlagan. Bu esa Markaziy Osiyoda jumladan bugungi O'zbekiston hududida davlat boshqaruv tizimining huquqiy asoslarini vujudga kelishiga sharoit yaratgan.

Mavzuni yoritishdan avval quyidagi atamalar va ularning izohiga qisqacha to'htalib o'tamiz.

Hokimiyat – kishilar ular o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni boshqarishga bo'lgan ob'ektiv zaruriyatli vosita, shuning uchun u odamlarni bo'ysundirish va ular ustidan ustidan hukmronlik qilish munosabatidir. Hokimiyat ob'ektiv zaruriyat sifatida ko'pincha ijobiy xususiyatga ega bo'ladi. Chunki, hokimiyat jamiyatni barqarorlashtirish, uning tashkiliy uyushqoqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayni paytda, hokimiyat salbiy hususiyatlarni ham o'zida mujassamlashtirishi ham mumkin. Zero, uning tabiatida o'zini o'zi o'stirib boorish, qat'iy markazlasha boorish va xatto zo'ravonlikka intilish mayillari bo'ladi. Jamiyatni sho'ro totalitar tuzumi boshqargan yillar buning yorqin dalili bo'lib xizmat qilgan¹.

Mansabdor shaxs – mulk shaklidan qat'i nazar, korxonalar, muassasa, tashkilotda muayyan mansabni egallab turgan, rahbarlik, tashkiliy, farmoyish berish, tekshiruv-nazorat vazifalarini yoki moddiy boyliklar harakati bilan bog'liq bo'lgan vazifalar yuklatilgan shaxs. Mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikning sub'ektlari hisoblanadi. Mansabdor shaxslar boshqaruv tartibini, davlat va jamoat tartibini saqlash, tabiiy muhitni, aholi sog'lig'ini muhofaza qilish sohasida belgilangan qoidalarga va bajarilishini ta'minlash o'z xizmat vazifalariga kiradigan boshqa qoidalarga rioya etmaganlik bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganliklari uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishlari lozim bo'lgan shaxslar.²

¹ "O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi". Toshkent, "Adolat" nashriyoti – 2009-yil (636-bet)

² "O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi". Toshkent, "Adolat" nashriyoti – 2009-yil (289-bet)

Xizmat mansabini suiiste'mol qilish – boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlardan biri. Mansabdor shaxs mansab vakolati, amalidan o'z manfaati yo'lida foydalanishi. Mansab vakolati mansabdor shaxsning tashkiliy boshqaruv yoki ma'muriy xo'jalik vakolatlari bilan belgilanadi. Xizmat mansabini suiiste'mol qilish, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'ladi. Amalini suiiste'mol qilish shtat moliya intizomini buzish, nazorat va taftish idoralarini aldash, Tovar moddiy boyliklarni o'g'irlash va kamomadlarni yashirish, davlat, jamoat mulkini yoki boshqa har qanday mulkni o'zlashtirish yoki uni o'zlashtirmagan holda g'arazli maqsadlarda foydalanish, ayrim fuqarolar va boshqalarga tegishli mulk hisobiga noqonuniy boyishdan iborat.³

Javobgar shaxs – fuqarolik frotsessual qonuniga muvofiq, protsessdagi taraflardan biri. O'zR FPKga binoan javobgar shaxs – sud tomonidan da'vogarning buzilgan huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini yuzasidan javob berish uchun jalb qilingan shaxs.⁴

Jinoiy qonunchilik – davlat hokimiyati oliy organining jinoiy javobgarlikning umumiy asoslarini belgilovchi, alohida turdagi jinoyatlar va ularni sodir qilgan shaxslarga qo'llaniladigan jazolarni nazarda tutuvchi huquqiy normalar yig'indisidan iborat bo'lgan huquqiy hujjat. O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonuni – jinoyat huquqining prinsiplari va umumiy qoidalarini, vazifalarini, jinoyat va uning belgilarini, jazoning maqsadi va turlarini, jazo taynlash va jazodan ozod qilish asoslarini belgilaydi. Jinoyat qonuni mazmun jihatidan biror harakat qilishni man etadi yoki biror harakat qilishga majbur qiladi. Jinoyat qonuni jamiyztimizda mavjud bo'lgan barcha ijtimoiy munosabatlarni turli jinoiy qilmishlardan himoya qiladi.⁵

Respublikamizda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishga oid qonunchilik normalari 1994-yil 22-sentabrda qabul qilingan va 1995-yil 1-apreldan

³ O'z Res JKda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish (205modda)

⁴ "O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi". Toshkent, "Adolat" nashriyoti – 2009-yil (160-bet)

⁵ "O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi". Toshkent, "Adolat" nashriyoti – 2009-yil (180-bet)

kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining beshinchi "Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar" bo'limining "Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar" (XV bob, 205-modda) bobida batafsil bayon etilgan.

Yuqorida ko'rsatilgan sanada qabul qilingan va kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida **Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, ya'ni mansabdor shaxsning o'z mansab vakolatidan qasddan foydalanishi fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa**, — eng kam oylik ish haqining ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki mol-mulk musodara qilinib yoki musodara qilinmay besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolangan. **Agar o'sha harakat juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan holatida, uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab yoki mas'ul mansabdor shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa**, — muayyan huquqdan mahrum etgan holda mol-mulk musodara qilinib yoki musodara qilinmay besh yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.⁶ Ushbu qoidalar va qonunchilik normasi yuristlar "tili" bilan aytganda Jinoyat Kodeksining avvalgi tahririda belgilangan qoidalardir.

O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 11-dekabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2021-yil 5-fevralda ma'qullangan "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonunida hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik uchun jazo choralari yanada takomillashtirildi va bu normada quyidagilar belgilab qo'yildi. **Hokimiyatni yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z mansab vakolatlaridan qasddan**

⁶ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 01.04.1995-yil
WWW.HUMOSCIENCE.COM

foydalanishi fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko‘p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo‘lsa, — eng kam oylik ish haqining bir yuz ellik baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan ikki yilgacha ozodlikni cheklash yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. **O‘sha harakat juda ko‘p miqdorda zarar yetkazgan holda, uyushgan guruh manfaatlarini ko‘zlab sodir etilgan bo‘lsa,** — eng kam oylik ish haqining uch yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib, ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.⁷

Yoritilayotgan mavzuni milliy qonunchiligimizning rivojlanishi bo‘yicha qiyosiy tahlil qilsak, 1995-yildagi kodeksning sanksiyasida ushbu qilmishni sodir etgan shaxs **eng kam oylik ish haqining ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki mol-mulk musodara qilinib yoki musodara qilinmay besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish** bilan jazolangan bo‘lsa, 2021-yilgi amaldagi qonunchilikkada **eng kam oylik ish haqining bir yuz ellik baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan ikki yilgacha ozodlikni cheklash yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish** bilan jazolanadigan bo‘ldi. Agar o‘sha harakat juda ko‘p miqdorda zarar yetkazgan holatida, uyushgan guruh manfaatlarini ko‘zlab yoki mas‘ul mansabdor shaxs tomonidan sodir etilgan bo‘lsa, avvalgi tahrirda **muayyan huquqdan mahrum etgan holda mol-mulk musodara qilinib yoki musodara qilinmay besh yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi** belgilangan edi. Amaldagi tahrirda esa, **eng kam oylik ish haqining uch yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki**

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 01.04.2021-yil
WWW.HUMOSCIENCE.COM

muayyan huquqdan mahrum qilib, ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan ushbu normani buzganlik uchun jazo chorasi yanada takomillashtirildi.

Bizga ma'lumki, O'zbekistonda davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'lingan holda amalga oshiriladi. Davlat hokimiyati organlari mansabdor shaxslarlaridan tashqari mulkchilik shaklidan qat'i nazar korxonalar, muassasa va tashkilotlarda o'z faoliyatini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslarning nojo'ya xatti-harakatlari ham jinoyatga tortilishi mumkin. Korxonalar, muassasa va tashkilotlardagi mansabdor shaxslarning faoliyati boshqaruv funksiyasi berib qo'yilgan ichki organlar doirasida ham olib boriladi. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyatining obyekti davlat hokimiyati, boshqaruv va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining normal faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari hisoblanadi. Jinoyat **obyektiv tomondan** quyidagi belgilardan iborat:

- shaxsning o'z mansab vakolatidan foydalanishi ko'rinishidagi qilmish;
- fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy zarar yetkazish shaklidagi jinoiy oqibatlar;
- qilmish hamda kelib chiqqan jinoiy oqibatlar o'rtasida sababiy bog'lanishning mavjudligi.

Mansabdor shaxsning o'z mansab vakolatidan foydalanishi esa ikki shaklda;

- hokimiyat vakolatini;
- mansab vakolatini suiiste'mol qilish shakllarida namoyon bo'ladi.

Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishning **subyektiv tomoni** qasddan sodir etilishi bilan tavsiflanadi. Jinoyat motivlari qilmishning huquqiy baholanishiga va jinoiy javobgarlikka o'z ta'sirini ko'rsatmaydi.⁸

⁸ "Davlat va huquq asoslari" N.Ismatova, O.Karimova. Toshkent «Yangiyul Poligraph Service» 2018-yil
WWW.HUMOSCIENCE.COM

XULOSA

Kishilik jamiyatining barcha davrlarida hokimiyat boshqaruv tizimi mavjud bo'lib, uni amalga oshirish ma'lum bir mansabdor shaxslar, guruhlar yoki sinflar tomonidan idora qilingan. Idora usullari, boshqaruv tartibi, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda burchlari va mansabdor shaxslarning qonuniy burch va majburiyatlari hamda vakolatlari qat'iy belgilangan normalar asosida amalga oshirilgan. Bugungi kunda ham yuqorida keltirilgan qoidalar milliy qonunchiligimizda o'z aksini topgan. Demak, qonunlarimizda belgilangan normalarga amal qilish unga to'la rioya qilib yashash, ob'yekt, ob'ektiv tomon, sub'ekt, sub'ektiv tomon, manashu to'rtda belgi – o'zlarini qonunlarda belgilab qo'yilgan huquqlaridan to'g'ri foydalanib, burch hamda majburiyatlarini to'la ado etsalar, biz erkin, farovon fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida dadil qadam tashlaymiz. Zero, Buyuk Amir Temur bobomiz ta'kidlaganidek – “Kuch - adolatdadir”. Yaxshilik qiling va nafaqat o'zingizga, balki atrofingizdagilarga ham adolatli bo'ling – bu odamlarning zukkoligidan dalolat beradi. Bu shunday. Siz odamlarga qanday hurmat va e'tibor bilan munosabatda bo'lasiz, ular sizga ham xuddi shunday javob berishadi. Ammo, e'tiborli va samimiy bo'lishi, g'amxo'rlik va adolatni namoyon etishi va hurmati – mehr va xushmuomalalik bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

“O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”. 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan

“O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi”. Toshkent, “Adolat” nashriyoti – 2009-yil 160,180,289,636-betlar

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 01.04.1995-yil (Avvalgi tahrir) 146-bet

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 01.04.2021-yil (Amaldagi tahrir) 145-bet

N.Ismatova, O.Karimova. “Davlat va huquq asoslari” Toshkent, «Yangiyul Poligraph Service» 2018-yil. 81-bet

I.Sottiyev. “Jinoyat protsessual huquqi” Toshkent, “Adolat” nashriyoti – 2016-yil 305-bet

B.Axrorov, R.Zufarov, S.Yakubovlarning dissertasiya ishlari va ilmiy maqolalari